

CONSTRUCCIÓN DE LA CULTURA DE PAZ EN UN MUNDO EN CONFLICTO. A MODO DE EDITORIAL

Nohelia Yaneth Alfonso Villegas¹

La sensación de seguridad y protección de las personas es mínima en casi todos los países. El mundo se enfrenta al mayor número de conflictos violentos desde la Segunda Guerra Mundial, una cuarta parte de la humanidad vive en lugares afectados por conflictos, lo que provoca un grave sufrimiento humano en las zonas de guerra y agrava la pobreza, la inseguridad alimentaria y niega el acceso a la educación y la atención sanitaria a millones de personas en otros lugares. Los países afectados por conflictos fueron retrasándose en la consecución de los Objetivos de Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas.

A pesar de la prevención de conflictos mundiales de la talla de la primera y la segunda guerra mundial, una epidemia de conflictos librados por conducto de otras partes, tanto locales como regionales, ha dado lugar a niveles de sufrimiento humano comparables, en conjunto, a los de estos dos conflictos globales. Se ha evitado una tercera guerra mundial, pero se ha sustituido por muchas guerras en el tercer mundo. Las proyecciones indican que para 2030 más del 80% de la pobreza extrema del mundo vivirán en países vulnerables y afectados por conflictos. En otras palabras, los conflictos y la pobreza están profundamente entrelazados.

Mohammed (2023:1) afirma que el mundo afronta una "triple crisis planetaria de pérdida de biodiversidad, cambio climático y contaminación que amenaza con desencadenar fuerzas destructivas que abren brechas en las sociedades, erosionan la cohesión social y provocan inestabilidad"

Es claro que el mundo del siglo XXI no es un lugar pacífico y está lejos de ser apacible, las guerras y conflictos nacionales e internacionales están presentes indiscutiblemente; panoramas y escenarios desalentadores frente a los cuales la sociedad civil se ha vuelto

¹ Doctora en Ciencias de la Educación. Docente UNES. noheliay@gmail.com <https://orcid.org/0000-0002-6041-9140>

indolente y quizá insensible, y lo que es más preocupante, niños y jóvenes se acostumbran a convivir en estas circunstancias como algo normal. Al respecto, los trabajos revisados concuerdan en que: conflicto -violencia- paz, se han estudiado desde diversas perspectivas, que no siempre han sido reconciliables entre ellas. El reto entonces, es una educación con sentido de humanidad para franquear barreras físicas y simbólicas. La educación sigue siendo crucial para dar forma a las oportunidades de los jóvenes y servir como un poderoso motor de paz y resiliencia. Los datos demuestran que los países con mayor desigualdad en materia de educación tienen 2,5 veces más probabilidades de sufrir conflictos violentos

En este contexto, las teorías, enfoques y conceptos desarrollados hasta ahora por la ciencia se han mostrado insuficientes u obsoletos para abordar fenómenos de nuevo cuño como es el de la sostenibilidad planetaria y la globalización.

Ante este panorama adverso, en el año 1999, la Organización de las Naciones Unidas, acuña la categoría cultura de paz, definiéndola como un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y formas de vida basadas en el respeto a la vida, la libertad, la justicia, la solidaridad, la tolerancia, la participación, el desarme, el diálogo intercultural y la cooperación. Implica la transformación de los conflictos en una forma no violenta, la promoción de la igualdad de género, la erradicación de la pobreza, la educación para la paz y el respeto a los derechos humanos. Enfatizando la importancia de la participación de todas las personas, desde los individuos en sus comunidades hasta las organizaciones internacionales en la construcción de la paz.

Por su parte, Hernández et al (2017) manifiestan que se trata de un proceso complejo, dinámico, no lineal, difícil de alcanzar, que implica diversidad de retos y frentes de acción paralelos que se da en múltiples ámbitos e involucra a diversos actores, de consolidación de una nueva manera de ver, entender y vivir en el mundo, que se inicia en el propio ser y continúa con los otros, formándose una red horizontal, de intercambio mutuo, que permite superar las diferencias desde una perspectiva local y global. Desde esta perspectiva, se asume como un

proceso permanente, dirigido a comprender las causas del conflicto, y en el que el valor de la paz sea el que oriente la búsqueda de las soluciones a los conflictos que tienen que ver con las relaciones que establecen los seres humanos. mediante la priorización de la capacidad endógena, mediante el fortalecimiento de la democracia, la capacitación y reconstrucción de la sociedad. Por ello, se hace necesario incentivar la horizontalización de las relaciones humanas, mediante la doble transformación tanto del interior de la persona como de las estructuras sociales.

Para lo cual se requiere desafiar las ideologías dominantes que perpetúan la violencia y la desigualdad. Pensar críticamente sobre el mundo que nos rodea y a entablar un diálogo con los demás, con el fin de generar comprensión y empatía, que son esenciales para la consolidación de la paz. Promoción de la ciudadanía activa, trabajando en conjunto para crear un mundo más justo y pacífico.

Al respecto, Hernández et al (2017) expresa que, para lograr una cultura de paz, deben considerarse todos los puntos de vista, conceptos y teorías que explican los hechos, la resolución de problemas, las implicaciones y consecuencias sobre un tema determinado. Además de incrementar las habilidades intelectuales, aptitudes, disposiciones y valores, que llevan al conocimiento aprendiendo de manera significativa y autónoma, apreciando la razón y la evidencia. Todo lo cual demanda un enfoque de interacción e inclusión en el que participen todos los sectores de la sociedad.

Como contribución a la producción de conocimiento científico en materia de seguridad ciudadana, el presente número de la revista cuenta con once artículos a saber: I. Convivencia laboral e inteligencia emocional: dupla para el afrontamiento de la realidad social de la autoría de Alexandra Eduviges Ramírez Romero. II. Desarrollo del área socioafectiva del adolescente privado de libertad como estrategia de reinserción social. Liseth Margarita Hernández Manares. III. Convivencia y cultura de paz desde la autoconciencia del funcionario policial. Ysis Arcila Rodríguez. IV. Constructo teórico de los derechos de las mujeres a vivir una vida libre

de violencia mediante el abordaje del ordenamiento jurídico venezolano. Luis Elías Mendoza. V. Atención de las víctimas de delitos en Venezuela. Francisco José Martínez Rodríguez. VI. El derecho a la salud como derecho humano priorizado. Jesús Alberto Yegres. VII. La conciencia ética en el rendimiento académico del funcionario de seguridad ciudadana. José Alexander Escalona Vásquez. VIII. El sicariato y su aproximación con los adolescentes desde la multidimensionalidad social. Juan Alirio Sepúlveda Vivas. IX. Modelo teórico de educación vial para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Yatzelli del Valle Briceño Ladino. X. Reinserción social de indigentes como mecanismo de seguridad ciudadana. Leonardo Francisco Quesada Sánchez. XI. Las políticas de prevención del delito desde una perspectiva neoliberal. Roselin Milagros Portillo

Referencias

- Hernández, I. et al (2017). **Cultura de Paz: Una Construcción educativa aporte teórico.** Documento en línea. Disponible en: <https://www.redalyc.org/>
- Mohammed, A. (2023). **La consolidación de la paz debe basarse en “los cimientos del desarrollo inclusivo y sostenible.** Documento en línea. Disponible en: <https://news.un.org/es/>